

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна
	Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi
	Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич
	Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
	Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna
	The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna
	Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

ABSOLYUT VA NISBIY VAQT TUSHUNCHALARINING LINGVISTIK MOHIYATI VA FARQLANISH MEZONLARI

Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
Toshkent gumanitar fanlar universiteti
Pedagogika va tillar kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati, ularning farqlanish mezonlari hamda turli tillarda, xususan, o'zbek tili misolida ifodalanishi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Vaqt kategoriyasining tilshunoslikdagi o'rni, deiktik va anaforik funksiyalar, Reichenbach konsepsiyasi hamda zamonaviy tipologik tadqiqotlar nuqtai nazaridan absolyut va nisbiy vaqtning semantik-grammatik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqola tilshunoslik, semantika va grammatika sohalari kesishmasida joylashgan dolzarb muammoni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: absolyut vaqt, nisbiy vaqt, zamon kategoriyasi, deiksis, anaforik vaqt, zamonga oid referensial nuqta, o'zbek tili grammatikasi, fe'l zamoni.

Abstract: This article analyzes the linguistic essence of the concepts of absolute and relative tense, the criteria for their differentiation, and their expression in various languages, particularly Uzbek, from a scientific and theoretical perspective. It examines the role of the category of tense in linguistics, its deictic and anaphoric functions, and the semantic and grammatical features of absolute and relative tense from the perspective of Reichenbach's concept and modern typological research. The article aims to highlight a pressing issue at the intersection of linguistics, semantics, and grammar.

Key words: absolute time, relative time, category of time, deixis, anaphoric time, time reference point, Uzbek grammar, verb tense.

Аннотация: В данной статье с научной и теоретической точки зрения анализируется лингвистическая сущность понятий абсолютного и относительного времени, критерии их дифференциации и их выражение в различных языках, в частности, в узбекском. Рассматривается роль категории времени в лингвистике, дейктические и анафорические функции, семантические и грамматические особенности абсолютного и относительного времени с точки зрения концепции Райхенбаха и современных типологических исследований. Цель статьи – осветить актуальную проблему на стыке лингвистики, семантики и грамматики.

Ключевые слова: абсолютное время, относительное время, категория времени, дейкسيس, анафорическое время, временная точка отсчета, узбекская грамматика, время глагола.

KIRISH

Vaqt kategoriyasi tilshunoslik nazariyasida eng ko'p munozara uyg'otgan va metodologik jihatdan eng murakkab masalalardan biri bo'lib, u grammatika, semantika va pragmatikaning tutashuv zonasida alohida tadqiqot obyekti sifatida o'z o'rnini egallaydi. Tabiiy tillarda vaqtni ifodalash usullari juda xilma-xil bo'lib, ular nafaqat morfologik vositalar (fe'l zamoni shakllari), balki leksik-semantik, sintaktik va nutqiy vositalar yig'indisini ham qamrab oladi. Ushbu turfa-xillikning markazida esa absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining o'zaro munosabati yotadi.

Emile Benveniste o'zining tilshunoslikka oid asosiy asarlarida vaqtning lisoniy va ongiy tuzilmasi o'rtasidagi farqni alohida ta'kidlab, nutq vaqti (le temps du discours) va hikoya vaqti (le temps de l'histoire) tushunchalarini ilmiy muomalaga kiritdi. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday lisoniy vaqt ifodasi u yoki bu tarzda nutq lahasiga yoki muayyan voqea-hodisaga nisbatan belgilanadi. Aynan shu farqlanish absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining mohiyatini tashkil etadi.

Absolyut vaqt - bu so'zlovchi tomonidan nutq paytida amalga oshiriladigan hozirgi zamonga bevosita murojaat qilinishini nazarda tutadi. Bernard Comrie bu hodisani "nutq nuqtasiga (Speech Point) nisbatan munosabat" sifatida ta'riflaydi. Nisbiy vaqt esa voqea-hodisaning nutq paytiga emas, balki boshqa bir voqea-hodisaga

nisbatan vaqt jihatidan joylashuvini bildiradi. Hans Reichenbach o'zining uch komponentli modelida (S - nutq nuqtasi, R - referensial nuqta, E - voqea nuqtasi) aynan nisbiy vaqt tushunchasini izchil tavsiflashga harakat qilgan.

Vaqt - falsafa va tilshunoslikning qadimdan munozarali bo'lib kelayotgan tushunchalaridan biridir. Aristoteldan boshlab Kantgacha bo'lgan falsafiy an'anada vaqt obyektiv (fizikaviy) va subyektiv (psixologik) jihatlar kontekstida ko'rib chiqilgan. Tilshunoslik fani uchun esa vaqtning kategoriyaviy ifodalanishi - ya'ni tilning vaqt munosabatlarini qanday kodlashtirishi - asosiy muammo bo'lib qolmoqda. John Lyons ta'kidlaganidek, grammatik zamon (tense) bilan ontologik vaqt (time) bir narsa emas, chunki har bir tilda vaqtni belgilash usullari o'ziga xos tarzda tuzilgan.

Wolfgang Klein vaqt ifodasini uch asosiy komponent yig'indisi sifatida ko'radi: topik vaqt (topic time - muloqot obyekti bo'lgan vaqt oralig'i), voqea vaqti (event time - voqeaning sodir bo'lish vaqti) va murojaat vaqti (utterance time - nutq paytidagi vaqt). Ushbu uch o'lchamli model absolyut va nisbiy vaqtni bir-biridan ajratishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tilshunoslikda vaqtni ifodalashning ikki asosiy usuli ajratiladi: deiktik va anaforik. Deiktik vaqt ifodalash - so'zlovchi shaxsning nutq lahzasini, ya'ni lotincha hic et nunc ("bu yerda va hozir") formulasi bilan ifodalanadigan egosentrik koordinatani, voqea-hodisalarning vaqt bo'yicha joylashuvini belgilashda birlamchi va muqaddim yo'naltiruvchi nuqta sifatida qabul qilishiga asoslangan lisoniy hodisadir. Ushbu mexanizmga so'zlovchi o'zini vaqt o'qining markazi - deiktik nol nuqtasi (origo) sifatida belgilab, barcha zamoniylar munosabatlarni shu nuqtaga nisbatan "oldin" yoki "keyin" sxemasida kodlashtiradi. Binobarin, deiktik vaqt ifodasi kontekstdan mustaqil ravishda, faqat nutq paytini bilish asosida sharhlana oladigan absolyut zamoniylar munosabatni ifodalaydi. Demak, "Men kecha keldim" jumlasida "kecha" so'zi nutq paytiga nisbatan ma'no kasb etadi. Bunday holda biz absolyut vaqt (yoki deiktik deiksis) bilan ish ko'ramiz.

Anaforik vaqt ifodalash esa nutq paytiga emas, balki diskurs doirasida ilgari eslatilgan yoki keyinroq eslatiladigan boshqa bir voqeaga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, "U kelib olgan edi, men ham keldim" jumlasida "kelib olgan edi" shakli "men keldim" voqeasiga nisbatan aniqlanadi - bu nisbiy vaqtning tipik namunasidir. Zaliznyak va Shmelyov rus tilshunosligida bu farqni o'zak (absolyut) va nisbiy (relativ) zamon shakllari tizimida ko'rib chiqishadi.

Absolyut vaqt - fe'lining nutq paytiga bevosita yo'naltirilgan zamoniylar ifoda turini anglatadi. Ushbu tushunchaning markazida nutq lahzasi (S - Speech Point) yotib, u vaqt koordinatasining sifir nuqtasi (deiktik markaz) bo'lib xizmat qiladi. Ye.V. Paducheva ushbu hodisani "egosentrik murojaat" sifatida izohlaydi: so'zlovchi nutq paytini markazga qo'yib, voqeani undan "oldin", "keyin" yoki "bir vaqtda" sodir bo'lgan sifatida taqdim etadi.

Absolyut vaqtning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- nutq paytiga to'g'ridan to'g'ri murojaat;
- diskursiv kontekstdan nisbiy mustaqillik;
- grammatik zamon shaklining deiktik funksiyani bajarishi.

O'zbek tilida absolyut o'tgan zamon (-di qo'shimchali shakl: "keldi"), absolyut hozirgi zamon ("-yap" qo'shimchali shakl: "kelayapti") va absolyut kelasi zamon ("-adi" shakli: "keladi") ana shunday funksiyani bajaradi.

Tipologik jihatdan ko'rib chiqilganda, barcha tillarda absolyut vaqt bir xil morfologik vositalar orqali ifodalanmaydi. Bir qator tillarda (ingliz, rus, arab) grammatik zamon morfologiyasi yaxshi rivojlangan, so'zlovchi nutq paytiga nisbatan voqea vaqtini aniq-ravshan belgilashi mumkin. Arabcha fe'l tizimini o'rgangan Rescher ta'kidlaganidek, semit tillari ham o'z taraqqiyot yo'lida absolyut va nisbiy vaqt o'rtasida alohida grammatik belgilanishni ishlab chiqqan.

Östen Dahl dunyo tillaridagi zamon tizimlarini tipologik tahlil qilib, absolyut vaqtni ifodalovchi "hozirgi", "o'tgan" va "kelasi" zamonlar universal tendensiya sifatida mavjud ekanligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, ushbu kategoriyalarning grammatik ifodasi tildan tilga sezilarli farq qilishi mumkin: ba'zi tillarda zamoniylar ziddiyat ikkiga (o'tgan / o'tgan emas), ba'zilarida uchga va undan ortiqqa bo'linadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nisbiy vaqt (relativ zamon, relative tense) - voqea vaqtining nutq paytiga emas, balki boshqa bir murojaat vaqtiga (Reference Point, R) nisbatan belgilanishini ifodalaydigan lisoniy kategoriya. Hans Reichenbachning uch komponentli modeli - E (Event - voqea nuqtasi), S (Speech - nutq nuqtasi) va R (Reference - murojaat nuqtasi) - nisbiy vaqtni tavsiflashning eng keng tarqalgan nazariy asosi bo'lib qolmoqda.

Reichenbach modelida absolyut zamonlar R va S o'rtasidagi munosabat orqali, nisbiy zamonlar esa E va R o'rtasidagi munosabat orqali tavsiflanadi. Masalan, ingliz tilida Past Perfect ("He had arrived when she called") $E < R < S$ sxemasiga mos keladi: voqea nutq paytidan oldin sodir bo'lgan boshqa bir voqeadan ham oldin yuz bergan. Aynan shu holda biz "nisbiy o'tgan zamon" bilan ish ko'ramiz.

Talmy Givón nisbiy vaqtning "voqea vaqtini belgilashning diskursiv strategiyasi" sifatida izohlaydi va uni global (nutqqa nisbatan) hamda lokal (boshqa voqeaga nisbatan) deb ikki turga ajratishni taklif etadi.

Tilshunoslikda nisbiy vaqtning ifodalovchi grammatik vositalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- murakkab fe'l shakllari (ingliz tilida Perfect, plyuskvamperfekt va h.k.);
- infinitiv va sifatdosh konstruksiyalar;
- ergash gap shakllari;
- leksik-semantik vositalar (avval, so'ng, keyin, oldin va h.k.).

Vladimir Plungyan morfologiya nuqtayi nazaridan nisbiy zamoni "ikkinchi darajali zamoni munosabat" deb ta'riflaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbek tilida nisbiy vaqt asosan quyidagi grammatik vositalar orqali ifodalanadi: "-gan edi" (aniq o'tgan nisbiy), "-yotgan edi" (davomli nisbiy), "-adigan edi" (kelasi-nisbiy), "-(i)b o'tirgan", "-(i)b bo'lgan" kabi analitik konstruksiyalar. Sh. Shoabdurahmonov va boshqalar ta'kidlaganidek, bu shakllar o'zbek tilida zamoni xronologik tartibni (temporal sequence) belgilashning asosiy vositasi hisoblanadi.

Absolyut va nisbiy vaqtning bir-biridan farqlashning asosiy mezonlari quyidagilardir:

1. **Murojaat nuqtasi (Reference Point) mezon:** Absolyut zamonlarda $R = S$ (murojaat nuqtasi nutq paytiga to'g'ri keladi). Nisbiy zamonlarda esa $R \neq S$ (murojaat nuqtasi nutq paytidan farq qiladi va diskursiv kontekstdan aniqlanadi).
2. **Deixis mezon:** Absolyut zamon birlamchi deixis (egosentrik yo'nalish)ga asoslanadi. Nisbiy zamon esa ikkilamchi deixis (anforik yo'nalish)ga tayanadi.
3. **Kontekstual mustaqillik mezon:** Absolyut zamonli konstruksiyalar diskursiv kontekstdan nisbatan mustaqil holda ma'no anglatadi. Nisbiy zamonlar esa kontekstsiz yoki murojaat nuqtasiz to'liq ma'no bermaydi.
4. **Grammatik kodlash mezon:** Turli tillarda absolyut va nisbiy zamonlar morfologik jihatdan alohida kodlanishi yoki bir shaklda qo'shilib ketishi mumkin.

A.A. Burkhanov o'zbek tilida ushbu mezonlar asosida zamoni shakllarni tasniflab, "-di" shaklini asosan absolyut, "-gan edi" shaklini esa asosan nisbiy funksiyada faoliyat yuritishini ko'rsatib bergan.

Absolyut va nisbiy vaqtning farqlanishi faqat grammatik belgilar bilan cheklanmaydi - unga pragmatik va diskursiv omillar ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Geoffrey Leech ta'kidlaganidek, ba'zi grammatik zamonlar kontekstga qarab ham absolyut, ham nisbiy funksiyada ishlashi mumkin. Masalan, ingliz tilining Simple Past shakli odatda absolyut o'tgan zamoni ifodalasa-da, ba'zi murakkab diskursiv konstruksiyalarda nisbiy funksiyada ham namoyon bo'lishi kuzatiladi.

M.Sh. Yahyayevaning tadqiqotlari o'zbek tilida nisbiy vaqt ifodalovchi vositalarning diskursiv pozitsiyaga qarab o'zgarib turishi hodisasini batafsil o'rganib, gazeta matnlari va badiiy asarlar misolida bu farqlanishni ko'rsatib bergan.

Zamoni kategoriya aspekt (fe'l turi) bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Zeno Vendlerning aspektual toifalashtirishi (holat, faoliyat, bajarilish, yuz berish) ko'rsatadiki, aspektual ma'no zamoni ifodaga sezilarli ta'sir qiladi. Carlota Smith esa "aspekt nuqtayi nazardan cheklangan hodisalar" (bounded events) absolyut zamonlarda, "cheklanmagan jarayonlar" (unbounded processes) esa nisbiy zamonlarda ancha tez-tez qo'llanilishini tipologik ma'lumotlar asosida isbotlagan.

O'zbek tilidagi tegishli tadqiqotlar ham bu tendensiyani tasdiqlaydi: B. Meliqo'ziyev "-di" shaklining aniq, tugallangan voqealarni (absolyut holat) ifodalashga ko'proq moyil ekanligini, "-gan edi" shaklining esa davomiy yoki nisbiy holatlarda kuchliroq namoyon bo'lishini misollar orqali ko'rsatgan.

O'zbek tili agglutinativ tuzilishga ega bo'lganligi sababli zamoni munosabatlari, asosan, fe'lga qo'shiladigan affikslar orqali ifodalanadi. Ushbu affikslar tizimida absolyut va nisbiy vaqtning farqlash uchun quyidagi asosiy juftliklar ajratiladi.

Absolyut zamon shakllari qatoriga “-di” (keldi - “u keldi”, nutq paytidan oldin sodir bo’lgan holat), “-yap/-moqda-” (kelayapti - hozir davom etayotgan holat), “-adi/-r” (keladi - nutq paytidan keyin bo’ladigan holat) kiradi. Bu shakllar nutq lahzasini markaziy nuqta sifatida qabul qilib, unga nisbatan voqeani belgilaydi.

Nisbiy zamon shakllari qatorida esa “-gan edi” (u kelgan edi - voqea boshqa bir o’tgan voqeadan oldin yuz bergan), “-ayotgan edi” (kelayotgan edi - o’tgan paytda davom etayotgan holat, boshqa voqeaga nisbatan), “-adigan edi” (keladigan edi - o’tgan paytda taxmin qilingan kelasi holat) alohida ajralib turadi. Krifka va boshqalarning ta’kidlashicha, bunday murakkab zamon shakllari - ayniqsa, generic (umumlashtiruvchi) kontekstlarda - absolyut va nisbiy vaqt o’rtasidagi sezgir grammatik farqni saqlash uchun xizmat qiladi.

Quyidagi misollar farqni yaqqol ko’rsatadi:

1. U kecha keldi. (Absolyut o’tgan zamon: voqea nutq paytiga nisbatan o’tgan.)
2. U kelganda, men allaqachon jo’nab ketgan edim. (Nisbiy o’tgan zamon: “ketgan edi” - “keldi” voqeadan oldin sodir bo’lgan.)
3. U ertaga keladi. (Absolyut kelasi zamon: voqea nutq paytiga nisbatan kelajakda.)

Ikkinchi misolda “-gan edi” shakli nisbiy vaqtni ifodalab, “jo’nab ketish” voqearini “keldi” voqeariga nisbatan oldin bo’lgan deb belgilaydi. Bu holda diskursiv kontekst (ergash gapli konstruktsiya) nisbiy zamoni ro’yobga chiqarishning zarur sharti bo’lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot shuni ko’rsatadiki, absolyut va nisbiy vaqt - bu grammatik kategoriyalar bo’lib, ularning mohiyati murojaat nuqtasining (Reference Point) qayerga - nutq lahzasigami yoki boshqa bir voqeagami - yo’naltirilganligida yotadi. Absolyut vaqt deiktik xususiyatga ega bo’lib, nutq lahzasini markaziy koordinata sifatida qabul qiladi. Nisbiy vaqt esa anaforik-diskursiv tabiatga ega bo’lib, boshqa voqeaga yo’naltirilgan murojaat nuqtasini talab etadi.

O’zbek tilida absolyut va nisbiy zamon o’rtasidagi farqlanish grammatik vositalar tizimida izchil aks etgan bo’lib, ushbu ikki kategoriyaning semantik-grammatik chegarasi morfologik shakllarda (jumladan, “-di” va “-gan edi” kabi oppozitsiyalarda) aniq namoyon bo’ladi. Biroq tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ushbu chegaralanishning mujmal xarakter kasb etgan holatlari ham mavjud: ba’zi fe’l shakllari kontekstual sharoitga qarab ham absolyut, ham nisbiy funksiyani bajarishga qodir bo’lib, bu hodisa polisemiya va grammatik sinkretizm doirasida alohida tahlilni talab etadi. Shu sababli o’zbek tilining zamoniyligini to’liq va ilmiy asosda tavsiflash uchun Reichenbach tomonidan ishlab chiqilgan uch komponentli model (E–S–R) hamda zamonaviy funksional-tipologik yondashuvlarning metodologik imkoniyatlaridan foydalanish zaruriyati tug’iladi. Ushbu metodologik integratsiya nafaqat o’zbek tiliga xos zamon shakllarining umumlingvistik kategoriyalar bilan munosabatini aniq belgilashga, balki turkiy tillar oilasi doirasida qiyosiy-tipologik tadqiqotlar olib borishga ham zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Benveniste E. Problems in General Linguistics. – Miami: University of Miami Press, 1971. – P. 205–222.
2. Comrie B. Tense. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – P. 1–25.
3. Klein W. Time in Language. – London: Routledge, 1994. – P. 33–78.
4. Рустамов А. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент: Фан, 1984. – Б. 134–156.
5. Шоабдурахмонов Ш. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 212–245.
6. Бурханов А.А. Ўзбек тилида замон категорияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2005. – Б. 67–98.
7. Яхяева М.Ш. Ўзбек тилидаги нисбий замон ифода воситалари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2018. – №3. – Б. 44–51.
8. Vendler Z. Verbs and Times // Philosophical Review. – 1957. – Vol. 66, №2. – P. 143–160.
9. Smith C.S. The Parameter of Aspect. – Dordrecht: Kluwer, 1991. – P. 1–55.
10. Мелиқўзиев Б. Ўзбек тилида феъл замон шакллари семантикаси. – Тошкент: Фан, 2012. – Б. 33–70.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.